

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH
USULLARI HAMDA ULARNING MOHIYATI

Abdullayeva Nigora Raximovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Olimjonova Madina Mirzohid qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

Anotatsiya: ushbu maqola maktabgacha ta'limning asosiy vazifasi bolalarni maktabda ta'lim olishga tayyorlashdan iboratdir. Ya'ni bolalar maktabgacha ta'limda aniq bilimlarnigina emas, fikrlash ko'nikmasini egallashi, tengdoshlari va kattalarning nutqlarini tushunishlari, ular bilan erkin fikr almashish, hamkorlik asosida faoliyat

Kalit so'zi: Til Nutq ,o'stirish, metod, pedagog, fan, sifati, voqelik, ikkinchi, signal, tizimi, sifatida

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ И ИХ СУЩНОСТЬ

Абдуллаева Нигора Рахимовна

Старший преподаватель Кокандского государственного педагогического
института

Олимжанова Мадина мирзохидовна

Студент Кокандского государственного педагогического института

Аннотация: данная статья основной задачей дошкольного образования является подготовка детей к обучению в школе. То есть дети должны приобретать в дошкольном образовании не только конкретные знания, но и навыки мышления, понимать речь сверстников и взрослых, свободно обмениваться с ними идеями, заниматься деятельностью на основе сотрудничества

Ключевое слово: язык как речь ,воспитание, метод, воспитатель, наука, качество, реальность, секунда, сигнал, система

**METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF SPEECH OF PRESCHOOL
CHILDREN AND THEIR ESSENCE**

Abdullayeva Nigora Rakhimovna

Senior lecturer, Kokand State Pedagogical Institute

Olimjonova daughter of Madina Mirzohid

Student of the Kokand State Pedagogical Institute

Anotation: this article is about the main task of preschool education is to prepare children for education at school. That is, children acquire thinking skills, understand the speeches of peers and adults, Exchange free thoughts with them, operate on the basis of cooperation, and not only specific knowledge in preschool education

Keyword: Language Speech, cultivation, method, educator, science, quality, reality, second, signal, system.

Maktabgacha ta'limning asosiy vazifasi bolalarni maktabda ta'lim olishga tayyorlashdan iboratdir. Ya'ni bolalar maktabgacha ta'limda aniq bilimlarnigina emas, fikrlash ko'nikmasini egallashi, tengdoshlari va kattalarning nutqlarini tushunishlari, ular bilan erkin fikr almashish, hamkorlik asosida faoliyat ko'rsatishi talab etiladi. Bolalarning ona tilida obrazli va mantiqiy fikrlashi, tasavvurlarini nutq orqali to'g'ri ifodalashi o'zini nazorat qilishi, boshqarishi, kuzatish, eshitish, eslab qolish, umumlashtirish, solishtirish kabi aqliy tayyorgarlikka ega bo'lishi zarur. Bu vazifani bajarishda, albatta, ona tilida nutq o'stirish fanining o'rni, ahamiyati kattadir. Chunki til kishilarning o'zaro aloqa vositasi bo'lib, u barcha kishilar uchun baravar, teng xizmat qiladi, shu bois til ijtimoiy hodisa bo'lib, jamiyat taraqqiyotidagi o'zgarishlar, yangilanishlar tilda o'z aksini topadi. Ya'ni nutq tevarakatdagi voqea-hodisalar haqidagi fikr muloqazalarni boshqalarga yetkazishdir. Shuning uchun til va nutq inson hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta'limda nutq o'stirish metodikasi fanining o'qitilishi, nutq o'stirish usullarini bilish, har bir yosh guruhda bolalar nutqini o'stirish vazifalarini to'g'ri hal etish imkonini beradi, bolalarni maktabga tayyorlash vazifasining bajarilishini ta'minlaydi. Nutq o'stirish metodikasi fani maktabgacha ta'limda bolalarni og'zaki nutqini o'stirish, tengdoshlari va kattalar bilan nutqiy muomala malakalarini shakllantirish orqali

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

nutqda soʻzdan toʻgʻri va oʻrinli foydalanish, ya'ni nutq va xulq egasi boʻlish kabi ma'naviy axloqiy sifatlarni, soʻzlash odobini egallashni shakllantiradi. Nutq oʻstirish metodikasi pedagogik fan sifatida rivojlantiruvchi vazifani bajaradi. Ya'ni usulika bolalar nutqini oʻstirish orqali ularning nutq a'zolarini anatomik-gimnastik mashq qildirish orqali nutqning ravon tushunarli boʻlishini ta'minlaydi: bolalar tafakkuri, aqliy faoliyatini rivojlantiradi, ularda nutq odobi, ma'naviy barkamollikni shakllantiradi. Bu vazifalarni bajarishda nutq oʻstirish metodikasi oʻzining uslubiylik asosi boʻlgan pedagogika fani yutuqlariga, gʻoyaviy-nazariy asosi boʻlgan milliy gʻoya va milliy mafkuramiz tamoyillariga, I.P. Pavlovning ta'kidlashicha, faqat nutq insonning yuqori fikrlashi boʻlgan haqiqatdan va aloqadan chalgʻitishga imkon beradi. Ozhegovning soʻzlariga koʻra, nutq - bu "gapirish, gapirish qobiliyati". "Bolshoy izohli psixologik lugʻati" mualliflari "nutq" tushunchasini "suhbat, gapirish" deb izohlaydilar. M.N. Dyachenko nutqni tarixiy ravishda odamlarning faoliyati jarayonida shakllangan, til vositasida ularning vositasi boʻlgan aloqa vositasi sifatida belgilaydi.

E.I. Goroxova fikricha, nutq "til orqali odamlar oʻrtasidagi muloqotning tarixan shakllangan shakli".

"Nutq" soʻzi noaniq boʻlib, uchta ma'noga ega:

- a) nutq jarayon, faoliyat,
- b) nutq natijasida, nutq faoliyati samarasi
- v) ogʻzaki, ommaviy nutqning janri sifatida nutq.

Keling, har bir qiymatni batafsil koʻrib chiqaylik.

"

⌘

a

Matn yozilgan nutq ekanligiga biz odatlanganmiz. Matnni bunday tushunish ichki xususiyatga ega. Nutq nazariyasida matn nafaqat yozma, balki ogʻzaki va hatto aqliy boʻlishi mumkin (biz ichki nutqni nazarda tutganimizda). "Nutq" atamasining uchinchi ma'nosi nutqni notiqlik janri yoki san'at asarida monolog sifatida ifodalash. Bshbu tushuncha ritorika va adabiy tanqid bilan bogʻliq. Nutq fikrlash bilan

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

chambarchas bog'liq, chunki bu fikrlarni ifoda etish vositasi, shuning uchun inson tafakkurining asosiy mexanizmi. Agar so'zlar va ularning ma'nolari ma'ruzachi yoki tinglovchilarning ongida to'ldirilmagan bo'lsa, bu nutqni fikrlashdan (yoki fikrlashdan nutqdan) ajratishga, noto'g'ri tushunishga, bema'ni gaplarga, tushunmovchilikni buzilishiga olib keladi, bu ko'pincha hayotda kuzatiladi. Ushbu hodisaning ba'zi sabablarini keltiramiz:

- a) akustik shovqin, noaniq reverans;
- b) tilni yaxshi bilmasligi - ona va hatto ona tili;
- v) notiqning (yozuvchining) nutqini muvaffaqiyatsiz qurish;
- d) nutqning chuqur, yashirin ma'nosini tushunish.

M.R. Lvov va V.G. Goretskiyning ta'kidlashicha, nutq odamlarning birgalikdagi faoliyatida, ijtimoiy hayotda, ma'lumot almashishda, bilimda, ta'limda zarur bo'lgan aloqa turlaridan biri bo'lib, insonni ma'naviy boyitadi, san'at ob'ekti bo'lib xizmat qiladi. Nutq til yordamida aloqa deb ataladi - bu tizimlar, asrlar davomida sayqallangan va har qanday murakkab fikrlarni ifoda eta oladigan belgi tizimi. Nutq, shuningdek, til bilan bog'liq. Nutqda tilning barcha boyliklari, uning barcha ifodali imkoniyatlari amalga oshiriladi. Til nutq orqali boyitilgan bo'lib, unga yangi so'zlar, allaqachon ma'lum bo'lgan so'zlarning yangi soyalari, ularning ma'nolari, muvofiqlikning yangi variantlari, yangi frazeologiya kiradi. Nutq - bu muloqotning o'zi, fikrning ifodasidir. Nutq og'zaki, lingvistik, aloqa, o'zini o'zi ifoda etishdir. Til mavhum tizimdir, nutq materialdir, u eshitish va ko'rish orqali qabul qilinadi. Nutq o'zining birliklarini nutq oqimida birlashtirishga intiladi. Nutq - bu tilni anglash, til faqat nutqda namoyon bo'ladi. Gap - bu so'zlar, jumlar ketma-ketligi. Nutq nazariy jihatdan cheksizdir: matnlar sonini nazariy jihatdan ham sanab bo'lmaydi. Nutq dinamik, nutq turlicha bo'lib, hayot ehtiyojlaridan kelib chiqadi, ma'lum til vositalarini tanlashni belgilaydigan kommunikativ maqsadga bog'liq.

Tilni amalga oshirish vositasi sifatida nutq quyidagi funktsiyalarni bajaradi:

Muloqot funktsiyasi - etkazilgan yoki yozib olingan nutq so'zlashuv, jamoada qo'shma ishni tashkil qilish, jamiyatda, mamlakatda aloqa vositasi, avlodlar o'rtasidagi aloqa vositasi bo'lib xizmat qiladi; bu holda, nutq kommunikatorni o'z

ichiga oladi, ya'ni. gapiradigan yoki yozadigan va qabul qiluvchi - nutqni idrok etadigan kishi;Xabar funksiyasi - bu geribildirim bo'lmagan taqdirda bir tomonlama harakat: odamlar ongli faoliyat jarayonida to'plagan barcha bilimlarni ro'yxatdan o'tkazish;Axborotni saqlash funksiyasi - to'plangan bilimlarni saqlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Zunnunov A. Xayrullayev M. O'rta osiyoda pedagogik fikr taraqqiyotidan manbalar. T. 19963y. 350-b.
2. Mavlonova R va boshqalar. Pedagogika T.: O'qituvchi. 2010 y. 254-263 b.
3. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi Barkamol avlod orzusi- Toshkent "O'zbekiston" 1998
- 4.Sh.Mirziyoyev. "Tanqidiy tahlil,qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bolishi kerak"/O'zbekiston nashriyoti – matbaa ijodiy uyi.Toshkent.2016.
5. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch.- T.: Sharq, 2008. 82-b.